

Interview med Henning E. Jørgensen

”Og ideen var at få dyb indsigt i Mælkevejssystemets struktur...”

Interviewet fandt sted d. 24.11.09, kl. 11, i kælderbiblioteket i Rockefellerkomplekset, Juliane Maries Vej.

Tilstede: Interviewer Thore Bjørnvig (TB) og interviewperson Henning E. Jørgensen (HJ). Interviewet blev optaget af to omgange, afbrudt af en frokostpause, hvor første gang varede 0:56:34 og anden gang 0:38:36.

Interviewets samlede længde 1:35:10. Transskription: Thore Bjørnvig.

[Interviewet begynder lidt abrupt, in media res...]

TB. Det [Astronomisk Observatorium (København); her efter AO] blev splittet op mellem Østervold og Brorfelde?

HJ. Ja, Brorfelde blev jo anlagt i starten af 50erne og AO bestod så af to enheder, Østervoldenheden og Brorfeldeenheden. Det var også klart på et tidspunkt, da Danmark var blevet medlem af de internationale organisationer, at sammen med andre europæiske lande ville det være langt mere oplagt at udvikle astronomien på de steder hvor klimaet var til det, bl.a. i Chile, på de kanariske øer. Og dermed havde Brorfelde som observationssted og for så vidt også udviklingssted for instrumenter, udspillet sin rolle. Der var tanker om, på et tidspunkt, at Astronomi blev flyttet til Blegdamsvej, sammen med Niels Bohr Institutet. For der er en naturlig faglig forbindelse. Men det forudsatte man kunne bygge på Blegdamsvej. Det var ikke trivielt, for bygningsgraden var udnyttet fuldt ud. Så der blev ikke givet tilladelse til yderligere byggeri. Der var tanker om at bygge en ret høj nybygning på Blegdamsvej og det blev altså skrinlagt.

TB. Ja, for den måtte have været høj, så...

HJ. Ja. For tanken var nemlig også at rumforskningsinstitutet, som lå ude i Lyngby, blev flyttet ind, således at Niels Bohr Institutet, AO og rumforskningsinstitutet kom sammen. Det var den oprindelige ide, som vi diskuterede tilbage i 80erne - og det var klart at den plan ikke kunne gennemføres, på grund af den høje bebyggelsesgrad, og det var udelukket at Københavns Kommune gik med til at mere af Fælledparken blev inddraget - så det projekt kunne ikke gennemføres. Bertel Haarder var undervisningsminister dengang og han sendte et brev til universitetets bygningsadministration hvor han skrev: ”Ideen er fremragende, men - der ligger altså nogle beslutninger, som ikke kan fraviges om at man ikke kan udbygge arealet.” Så universitetet kunne jo forsøge at se på andre muligheder og byggeadministrationen var så kar over at den bygning her var ikke disponeret til nogen, og den var dengang ved at blive fraflyttet og den ville blive tom. Så derfor var det naturligt at tænke på at samle astronomi, rumforskning og geofysik i bygningen her, som indeholder ca. 10.000 kvadratmeter, så det er et stort areal - og faktisk blev der så efterfølgende givet bevilling til renovering af bygningen her, alle de gamle stinkske, som bygningen var fyldt med, blev ryddet og der blev lavet kontorer, sådan som man ser det i dag. Der var altså tre grupper; det var AO, som stadigvæk var et eget institut, der var rumforskningsinstitutet der holdt til i industribygningen i Lyngby og ikke havde så meget kontakt med universitets- og forskningsmiljøet - så dem var der også plads til -

TB. Hvad hed de, siger du?

HJ. Rumforskningsinstituttet -

TB. Det er nemlig noget andet, ja -

HJ. Og det er faktisk hele den fløj derovre stadigvæk.

TB. Nå?

HJ. Vi kan godt gå op og hilse på dem, hvis du vil.

TB. Det ville da være spændende.

HJ. De flyttede ind med deres værksteder her. Og vi flyttede ind da bygningen var restaureret og nyistandsat - det var et projekt til ca. 70 millioner kroner - så det var et større byggeprojekt. Astronomi flyttede ind her, dvs. vi flyttede væk fra Østervold-observatoriet, vi flyttede væk fra Brorfelde og værkstedsfaciliteter osv. blev også flyttet ind her.

TB. Men kom Bechmann herind?

HJ. Nej - han var afgået. Og i øvrigt død. Så - og geofysikerne, som var placeret ude i Haraldsgade, de flyttede også ind. Så de fag, som har en naturlig forbindelse med hinanden, flyttede herind. Samtidig dannede vi så det, der hed "Niels Bohr Instituttet for Astronomi, fysik og geofysik". Dvs. astronomi og geofysik her på stedet, sammen med Blegdamsvej, det gamle Niels Bohr Institut, det blev et stort institut. Og efterfølgende hedder det hele bare "Niels Bohr Instituttet".

TB. Men bygningen her hedder "Rockefellerkomplekset"?

HJ. Ja, fra gammel tid.

TB. Men her bor Niels Bohr Instituttet?

HJ. Ja, plus rumforskningsinstituttet. Som har lejet den fløj af universitetet.

TB. Men DTU Space -

HJ. DTU Space, det hedder det nu.

TB. Det er det samme?

HJ. De har skiftet navn et par gange også. Bare for at gøre det indviklet.

TB. Men hvorfor bliver folk så ved med at rykke rundt, ligesom...?

HJ. Ja, men - man kan sige, situationen var ret stationær i en halv snes år, fordi der stort set ikke var penge til noget som helst. I de senere år, specielt de sidste ti år, er der kommet langt flere penge til forskning og langt flere frie midler, altså penge man kan konkurrere om blandt forskerne. Og de der er gode, det bliver så vinderne.

TB. Ja...

HJ. Og Niels Bohr Institutet, og de grupper her, har været fantastisk gode. Dvs. der bliver givet store bevillinger til nye, såkaldte "centre", indenfor Niels Bohr Institutet. Det første center vi fik ind her hed "Teoretisk Astrofysik Center", TAC, som fik en af etagerne herinde. De levede ti år - meningen er jo ikke at disse centre skal leve evigt. Men de får bevillinger, typisk for fem år ad gangen. Og så er der typisk mulighed for en yderligere femårs periode. Så er det også slut. For at bevare dynamikken i systemet og i øvrigt også skaffe sig af med medarbejdere. [griner] Så der hele tiden er plads til fornyelse - men altså på bekostning af nogen der allerede er knyttet til centrene.

TB. Men folk der er ansatte ved de centre, kan de ikke have en lektorstilling ved Københavns Universitet?

HJ. Jo, men de er jo typisk ansatte for den periode som bevillingen løber.

TB. Så det er i virkeligheden en slags udvidet projektansættelse?

HJ. Ja, det er projektansættelse og af de ca. 15-20 medarbejdere der var ved Teoretisk Astrofysik Center over en 10-års periode, er der faktisk kun en enkelt, der er gået ind i en fast stilling på Niels Bohr Institutet. Resten er forsvundet. Alle steder hen.

TB. Det er de nye tider...

HJ. Det er de nye tider og de er altså barske!

TB. Hvad synes du om det?

HJ. Ja, det giver jo en dynamik i systemet, man ikke har kendt tidligere, og det er i øvrigt ikke anderledes end alle andre lande. Men der er jo stadigvæk en fast kerne af fastansatte - men meget, meget mindre end for 20 år siden. Der er vel - ja, af fastansatte videnskabsfolk ved Niels Bohr Institutet er der vel en - skal vi sige en 70 stykker. Men det er mindre end halvdelen af hvad der var i fysik - Niels Bohr Institutet og Fysisk Central Institut, for 20 år siden.

TB. Man holder folk på stikkerne?

HJ. Ja, og det er så de bedste der kan bevares.

TB. Ja, forhåbentlig.

HJ. Sådan er det, det er et hårdt system og det er konkurrencepræget, men -

TB. Men er du sikker på det er de bedste, faktisk?

HJ. Øh - ja, fordi stillingerne bliver altid opslået internationalt, så det er ikke engang sikkert det er den bedste lokalt, der får stillingen. Det er simpelthen de bedste der er på markedet, der søger en stilling. Der er jo typisk et meget stort antal internationale ansøgere til hver eneste stilling.

TB. Hvordan kan det være der er kommet så mange penge nu, pludselig?

HJ. Ja, men det er en del af regeringens strategi.

TB. Er der også EU-midler ind over?

HJ. Øh, der er også EU-midler og der er store fonde, Carlsbergfondet har jo altid givet stor støtte, specielt i øvrigt for dansk astronomi. Det var reelt dem der stod bag etableringen af Brorfelde og instrumenteringen af Brorfelde, og de gav bevillinger til flytningen af meridiankredsen til La Palma og de gav bevilling til det danske 1½ meter teleskop på La Silla - så de har givet meget, meget store bevillinger og været helt afgørende for udviklingen af astronomien. Det er lidt om instituttet.

TB. Det er for mig meget interessant, for for mig er det stadig en ny verden...

[0:13:01]

[Og lidt mere snak i denne retning]

TB. Men i forbindelse med det du siger om, at Brorfelde allerede i 70erne har udspillet sin rolle - -

HJ. Ja, det må man nok sige, der begyndte det altså at blive klart at -

TB. Der har jeg et spørgsmål - for mig at se ser det lidt ud som om, at i hvert fald med observationer, så er det egentlig ikke en særlig lang periode, hvor Brorfelde leverer det store.

HJ. Nej.

TB. Så spørgsmålet der ligesom fødes er, hvorfor valgte man overhovedet, 1) at bygge Brorfelde og 2) hvorfor astrometri som en væsentlig del af det?

HJ. Ja - historien går i virkeligheden tilbage til Bengt Strömngrens tid og det har så været - under krigen og umiddelbart efter den 2. verdenskrig - han havde opholdt sig i USA i årene før krigen og var kommet tilbage og var under 2. verdenskrig her i København og han overtog professoratet efter sin far, Elis Strömngren. Han havde, i det væsentlige på baggrund af sit ophold i USA, lagt en plan for sig selv - og det var en plan med tre hovedinstrumenter, nemlig en meridiankreds, en Schmidt-kikkert og en astrograf til fotografiske optagelser af stjernehimmelen, således at man ved udmåling kunne bestemme de små forskydninger i stjernernes positioner, det der hedder stjernernes egenbevægelser, og det var, skal vi sige, et stort sammenhængende projekt han havde i tankerne. Som på det tidspunkt var meget spændende, og helt fremme i fronten. Og ideen var at få dyb indsigt i Mælkevejssystemets struktur. Dvs. bestemme stjernernes fysiske egenskaber, farve, temperatur, udviklingsstadium og bestemme stjernernes bevægelser i vort Mælkevejssystem. Og til det skulle der bruges de tre hovedinstrumenter, nemlig meridiankredsen til nøjagtig positionsbestemmelse af udvalgte stjerner, og således at man ved gentagne observationer kunne bestemme deres små årlige flytninger, egenbevægelserne, og for de svagere stjerners vedkommende optage fotografiske plader og så udmåle dem i fht. de stjerner som kunne observeres med meridiankredsen, så fik man også bestemt alle de svagere stjerners små årlige flytninger.

TB. Altså, det var astrografen?

HJ. Ja - så derfor var det naturligt at lave en kombination af meridiankreds med astrograf.

TB. Og hvad så med Schmidt-kikkerten?

HJ. Schmidt'en kom ind til klassifikation af stjernerne, der var tidligere udviklet et todimensionalt klassifikationssystem, således at man ud fra spektrene kunne se, dels hvor lysstærke stjernerne var, og dels hvilke spektrallinjer der var, som kunne bestemme det der hedder spektraltypen og dermed temperaturen. Dermed fik man noget at vide om deres udviklingsstadier -

TB. Og grundstoffer?

HJ. Også grundstofindhold, men det krævede mere nøjagtige målinger. Men ideen var så at forsyne Schmidt-kikkerten med et stort glasprisme, der blev sat op ude foran kikkerten, således at stjernerne ikke blev punktformede, men splittet op i spektre, således at man direkte fotograferede spektre.

TB. Nå - var det normalt at gøre på den måde?

HJ. Ja - der var forsøg med det og et par amerikanske astronomer, som Strömngren havde arbejdet sammen med, havde netop denne klassifikation, man kaldte MK - Morgan og Keenan - og Kelman, hed vist den tredje - MKK. De havde udviklet sådan et system og lavet et system af standardstjerner, som var klassificerede i det system, som man så kunne sammenligne med. Det var så Strömngrens geniale ide at bruge en Schmidt-kikkert med et kæmpe prisme til det -

TB. Det var hans specielle ide?

HJ. Ja, det mener jeg. Der var tidligere lavet sådan nogle optagelser, men lige netop den konfiguration med Schmidt-kikkerten i Brorfelde og et stort objektivprisme sat foran, det var Strömngrens ide. Men der var tidligere lavet optagelser med objektivprismer, så man var godt klar over det fungerede, men - altså. Men det skulle designes her specielt i forbindelse med Schmidt-kikkerten i Brorfelde og skulle gøres sådan at lufturoen kom ind på den rigtige måde, så det ikke ødelagde noget, så hele systemet skulle designes så det passede til Brorfeldebetingelser. Så der var altså de tre hovedinstrumenter planlagt for Brorfelde. Den plan gik Strömngren til Carlsbergfondet med for at få finansieret - alternativet det var, at han tog tilbage til USA. Og - det tog meget lang tid inden man kom i gang og man lavede testmålinger, bl.a. ude på Sophienholm, for at sikre sig at det var et godt sted at placere sådan nogle teleskoper. Det er klart, man skulle jo ikke bygge verdens største teleskoper i Danmark, i det dårlige klima, det skulle være special-instrumenter, som virkelig kunne yde noget under de klimatiske betingelser, der findes her i Danmark. Det lykkedes så at overtale universitetet, og efterfølgende finansudvalget, om at man ville købe det område derude, efter gunstige målinger som Kjeld Gyldenkerne stod for umiddelbart efter krigen, ude på Sophienholm. Området blev så købt derude og byggeriet gik i gang, som du ved, og Carlsbergfondet gav bevilling til meridiankredsen, som blev bygget af det engelske firma Grubb Parsons og opstillingen begyndte i '52-'53. Schmidt-kikkerten blev bygget derude på værkstedet af Bechmann og kom til betydelig senere. Astrografen blev aldrig anskaffet, for tiden var løbet

fra den type projekter. Det var klart nok at det skulle man ikke realisere. Men i stedet blev så det tredje hovedinstrument konverteret til det danske 1½ meter teleskop, som så blev op-

TB. Hvad var det for et tredje instrument?

HJ. Astrografen.

TB. Dét blev konverteret?

HJ. Ja, i stedet for så besluttedes det at investere i et stort dansk teleskop nede i La Silla.

TB. Men hvornår - for Chile-eventyret med ESO, hvornår begyndte det?

HJ. Danmark blev medlem i - '67, så vidt jeg husker, af ESO. En halv snes år efter ESO-organisationen var startet, så kom Danmark med. Og for at udnytte ESO så flyttede vi et af de fotometriske teleskoper fra Brorfelde til La Silla, det der hedder en 50-cm kikkert. Som i øvrigt også var bygget af Bechmann og stod i Brorfelde, vi besluttede så at starte medlemskabet i ESO med at få en egen kikkert nede på La Silla-observatoriet, så vi flyttede simpelthen en fungerende kikkert derned. I øvrigt med et såkaldt firfarvefotometer, som var udviklet af Bengt Strömgren også, til den astrofysiske side af hans projekt. Det var i '68 50-cm'eren blev flyttet ned til La Silla.

TB. Kan man så måske tale om, at med den hastighed, som Brorfelde faktisk kom til fungere som observatorium, der løb tiden lidt fra det astrometriske undervejs?

[0:25:51]

HJ. Øh - - egentlig ikke før omkring 1980.

TB. Hvad sker der da?

HJ. Ja, det kan være vi skal tale lidt om astrometri nu og hele udviklingen i astrometri og nogle af de navne, som har været knyttet til det. Altså, meridiankredsprojektet det blev som sagt påbegyndt der omkring '52-'53 i Brorfelde og du har sikkert snakket med Erik Høg om den første periode -

TB. Også den, ja -

HJ. Hvor han var i Brorfelde, faktisk - ja, det må så have været som studerende.

TB. Mh, det var det også.

HJ. Han blev færdig, så vidt jeg husker, i 1956 som cand. scient., sammen med Svend Laustsen, der også kom til at spille en rolle.

TB. Ham har jeg også været oppe og interviewe...

HJ. Nå, har du det? Fint, okay, ja, men det er glimrende. Så kredsen omkring meridiankredsen dengang det var - faktisk Peter Naur - jeg ved ikke om -

TB. Ham har jeg også talt med -

HJ. Ham har du også talt med ja, som var færdig magister i astronomi og han blev sat på meridiankredsprojektet og flyttede ud til Brorfelde, hvor så Erik Høg var studerende og Svend Laustsen også var involveret i projektet derude. Det var så i 1956 jeg selv begyndte som studerende at lære de forskellige folk at kende.

TB. Bl.a. de her tre; Laustsen, Høg og Naur?

HJ. Ja. Lad os se - Strömngren havde orlov fra universitetet i en årrække -

TB. Hvor han var i USA -

HJ. Ja, og - var bl.a. direktør for det store Yerkes-observatorium i Chicago og - gruppen af astronomer herhjemme gjorde hvad de kunne for at realisere hans projekt, det var det der var lagt penge i og Brorfelde der skulle satses på - så - det var det var det folks tanker drejede sig om og hele indsatsen drejede sig om. For - det var jo lige så småt kommet i gang, der i midten af 50erne. Der var bygget et par små fotometriske teleskoper på værkstedet, bl.a. også 50 cm-teleskopet, som siden gik til La Silla. Så det var også klart, på det tidspunkt, at Strömngren ikke vendte tilbage - han opgav sin stilling ved Københavns Universitet og professoratet kunne genopslås. Der blev opslået professorat i astronomi og Anders Reiz fik professoratet. Han tiltrådte i '58 og arvede så at sige Strömngrens projekt.

TB. Og var også elev af Strömngren -

HJ. Han var elev af Strömngren og havde opholdt sig hos Strömngren på Yerkes-observatoriet i længere perioder, så det var i og for sig et naturligt valg, så meget mere som han var gammel meridiankredsobservatør i Lund.

TB. Det var jeg faktisk ikke klar over...

HJ. Jo, det var han. Vi kan finde hans publikationer under Lund-observatoriet, det kan vi lige tage på hylden der bagved [i biblioteksrummet, som interviewet foregår i]. Så han arbejdede dels med astrometri og dels med den moderne astrofysik - så i og for sig passede han rigtig godt til stillingen og til realiseringen af Strömngrens visioner.

TB. Der er en historie om at Peter Naur også søgte den stilling?

HJ. Han søgte også stillingen, ja.

TB. Og var jo også elev af Strömngren...

HJ. Ja, det var han.

TB. Jeg har spekuleret på hvorfor det var Reiz der blev foretrukket og ikke Naur?

HJ. Ja, men Naur var en ganske ung mand.

TB. Nåh...hvor meget ældre var Reiz?

HJ. Lad os se - Reiz blev pensioneret i - han var fra '12 - så i '56 der har han været nogen og fyre år. Og Peter Naur var jo meget, meget yngre...

TB. Ja, i tyverne...

HJ. Ja.

TB. Så det har også været et erfarings spørgsmål...

HJ. Hvis du er interesseret kan du formodentlig læse indstillingerne i årbøgerne - det kan vi lige finde bagefter - det er fra '57-'58. Det var klart at da Anders Reiz kom, så var hans hovedprojekt meridiankredsen, som virkelig var et stort og vanskeligt projekt at realisere. Nu ved jeg ikke hvor meget Naur har fortalt om det, men altså Naur blev tilbudt chefstillingen for meridiankredsprojektet, sådan som jeg har hørt historien -

TB. Det har jeg ikke hørt?

HJ. Nej, nej - for der var dagligt arbejde, der skulle udføres og daglig udvikling, der skulle sikres, det kom jo ikke af sig selv. Det var et stort teknisk projekt. Men det var klart, at Peter Naurs interesse på lang sigt lå anderledes, i datalogi. Så det var klart, han ville selvfølgelig se sig om efter noget mere udfordring på langt sigt. Det er min interpretation af det.

TB. Og hvorfor man ikke satsede på ham, eller at han sagde nej til det tilbud?

HJ. Jeg tror ikke han var interesseret - han var interesseret i datalogi, han havde jo været i Cambridge og arbejde med stjernemodeller, stjerneudvikling, beregninger osv., så - og kendte de nye ciffer-maskiner og datamater, som det blev kaldt. Han blev jo den store udvikler af ALGOL 60-systemet, som han virkelig er blevet meget berømt på og blev ansat på Regnecentralen.

[0:35:05]

HJ. Inden han så senere blev professor i datalogi. Så det har jo i sig selv været en strålende karriere han har haft. Men han gik altså ud af meridiankredsprojektet og så, for at tage navnene der op ad, så blev det faktisk Svend Laustsen der kom til at stå for meridiankredsprojektet efter Peter Naur var udtrådt. De, der i øvrigt på det tidspunkt arbejdede med meridiankredsprojektet, det var Hans Henrik Schnedler Nielsen, jeg ved ikke om du er stødt på det navn -

TB. Jo.

HJ. Ja. Han - vi var oprindelig studerende sammen og han fik så noget fonds aflønning igennem nogle år, hvor han specielt arbejdede med kredsregistreringerne af den lodretstående glaskreds, som så bestemmer hvor meget en meridiankreds er vippet, altså bestemmelse af det man kalder stjernernes deklination. Der sidder målestreger og det var klart, at oprindeligt så aflæste man gennem mikroskoper hvad indstillingen var, men der blev så udviklet en såkaldt "Watts-maskine", som kunne skandere delestregerne igennem mikroskoperne, således at man kunne få en automatisk aflæsning og ikke skulle gøre det med øjet. Det var kompliceret, fordi gennem mikroskoperne, eller mikrometrene, som de hedder, affotograferede man stillingen af delekredsen og hvordan delestregerne på kredsen stod, så man fik en lang filmstrimmel ud af

det med affotograferinger af delekredsen og - den skulle så efterfølgende udmåles og det kunne så gøres automatisk på en maskine opfundet af en der hed Watts, som der så blev anskaffet en kopi af til udmåling af disse filmstrimler. Til aflæsning af kredsens indstilling. Det var Schnedler Nielsen som arbejdede med det og udviklede det.

TB. Men hvad blev der af ham?

HJ. Ja, men han blev gymnasielærer efter nogle år og er afgang ved døden for måske en halv snes år siden.

TB. Hvorfor blev han gymnasielærer?

HJ. Ja, men han var jo cand. mag. og mag. scient. ligesom alle os andre.

TB. Ja, men hvorfor gik han ud af astronomien og -

HJ. Primært på grund af pengemangel. Der var ikke nok penge i systemet. Så han var med sammen Svend Laustsen og arbejdede snævert sammen med ham. Jeg ved ikke om Svend har -

TB. Han har talt lidt om ham også...

HJ. Ja. Og efter - ja, Reiz så sig om efter en mere internationalt orienteret person, der så at sige kunne løfte meridiankredsprojektet og fandt frem til en hollænder, van Herk, Guisbert van Herk og han flyttede til Brorfelde med sin familie og boede i et af husene derude et par år. Man kan sige han var måske nok af den gamle skole, visuelle observationer, og nok ikke helt fortrolig med moderne elektronik og hvad det indebar. Svend Laustsen havde jo, sammen med Bechmann, udviklet en fotografisk teknik - det var i øvrigt Strömngrens ide, med at eksponere en fotografisk plade i meridiankredsens fokalplan, som så fulgte med i stjernens bevægelse, så man ikke fik et udtrukket stjernespor, men en perfekt rund lille plet fra stjernen, og så samtidig bliver referencemærker eksponeret ind, som man så kunne udmåle stjernen i forhold til. Det har Svend nok fortalt om. Så det var - van Herk kom til Brorfelde, og det var en helt anden moderne meridiankreds han blev præsenteret for. Han blev i Brorfelde, så vidt jeg husker, et par år, to-tre år. Men det fremgår nok af årbøgerne - og forlod så Brorfelde igen. Svend Laustsen var den sikre mand i projektet - indtil han gik til ESO. Han blev ansvarlig for bygningen af det store 3,6 meter teleskop på La Silla, som projektleder, og der var meridiankredsprojektet i god gænge, der blev observeret når der kunne observeres i Brorfelde og plader blev udmålt, det kørte sådan set i en fast rutine med så mange observationer, som man nu kunne lave i Danmark på et år. Det har vel været en 10.000 stjernepositioner om året... Vi er så nået sådan midten af 60erne, hvor jeg selv blev ansat. Der var så en ny flok unge mennesker undervejs, med bla. Fogh Olsen og der kom nye folk ind i meridiankredsprojektet, og der var altså stadigvæk i øvrigt de der tekniske assistenter, som foretog udmålingerne. Det blev vel egentlig Hans Jørn, der kom til at overtage projektet.

TB. Men hvor meget var du ude på Brorfelde?

HJ. Ja, men jeg var ansat inde på Østervold og egentlig ikke ret meget i Brorfelde. Jeg arbejdede med astrofysik, med stjernernes strukturer, atomkernereaktioner i stjerner og stjerners udvikling, hvor vi gennem en 10-15 år lavede meget omfattende teoretiske beregninger, [uhørligt] stjernernes stabilitet og svingninger af stjerner, variable stjerner,

hydrodynamiske svingninger i stjerner. Altså en stjerne er jo en stor gasmasse som holder sig sammen under sin egen gravitation men - en gasmasse kan også stå og svinge og der er mekanismer i nogle stjerner, der er sådan at de så at sige sætter sig selv i gang med at svinge.

TB. Det gør vores sol faktisk, ikke?

HJ. Ja, men ikke store svingninger som vi kender fra variable stjerner, men solen får så at sige nogle småstød hele tiden af konvektionsstrømninger i de ydre dele af solen, som kan få solen til at ringe som en klokke. Det er noget som de nu arbejder specielt meget med i Århus. Men det er en lidt anden historie. Så for at vende tilbage til astrometrien, så var det altså primært Fogh Olsen som havde ansvaret for meridiankredsprojektet i en årrække, og det blev så besluttet at allokere en stilling til meridiankredsprojektet, det var så den Erik Høg fik. Det har vel været i midten af 70'erne, måske så tidligt som '74. Det kan du også se af årbøgerne.

TB. Sådan noget kan man også se der?

HJ. Ja, lidt afhængig af hvor omhyggeligt skriverkarlene har været. Erik Høg fik ansættelse i Hamborg efter han var blevet færdig med sin kandidatgrad. Så kom han ret hurtigt til Hamborg og arbejdede i meridiankredsafdelingen der. Det har han formodentlig fortalt om, og sine projekter i Australien -

TB. Perth -

HJ. - og sine - og han kom med sine ideer om en ny type mikrometer, såkaldte spaltemikrometre, så i stedet for at det var en fotografisk plade, som skulle følge en stjerne under en eksponering, og pladen så senere skulle udmåles, så var det jo selvfølgelig langt smartere, hvis man direkte kunne få det ud i digital form. Spaltemikrometeret, som Erik Høg er opfinderen af, består altså af en række spalter, som lyset kunne gå igennem, og når en stjerne passerer hen over en kant, så ved man præcis hvor den er på et givet klokkeslæt, på et registreret klokkeslæt, hvor den dukkede op eller forsvandt. Det er i virkeligheden den ide, og noget der går tilbage til Bengt Strömngren, som han arbejdede med, som stor knægt, og det kan man se i de gamle observatoriepublikationer og i øvrigt er der også skrevet om det i det gamle nordiske astronomiske tidsskrift og i Strömngren-ph.d.-afhandlingen -

TB. Ja, *The Father, the Son and the Stars* -

HJ. Jo, akkurat. Det var så den ide med at lade en stjerne gå hen over en spaltekant, Erik Høg udnyttede på en virkelig genial måde, fordi Strömngrens eksperimenter, som jeg husker dem, det var med en fast spalte, men det gav kun sådan en enkelt overgang. Det smarte ved Erik Høgs ide, det var at man kører frem og tilbage med spalten, således at stjernen kommer til at passere spalten mange gange og så får man massevis af målinger. I stedet for bare en enkelt, hvor stjernen passerer en spalte. Det - det var virkelig det geniale. Og der blev så under hans ledelse bygget sådan et spaltemikrometer i Brorfelde og efterhånden blev så den fotografiske teknik erstattet af observationer med spaltemikrometeret. Samtidig var kredsaflæsningen blevet erstattet med digital aflæsning, så man slap også for at udmåle de der lange filmstrimler med en Watts-maskine. Så dermed var instrumentet digitaliseret, sådan at målingerne kom ud på digital form og direkte kunne køres ind i en regnemaskine, hvad der jo var en enorm fordel, så man slap for udmåling af plader og film. Det var et enormt fremskridt.

TB. Ja, det er klart.

HJ. Desuden kunne man selvfølgelig yderligere automatisere meridiankredsen, således at man kunne, med de nye computere op igennem 70erne, forberede observationsprogrammer i computeren og lade computeren vælge stjerner ud, som var parat til at blive observeret, således at det hele kørte automatisk. Det system blev så udviklet endeligt i Brorfelde, så der stod en fuldstændig automatiseret meridiankreds i Brorfelde i slutningen af 70erne. Så det var egentlig ret naturligt at tænke på, ”Hvorfor søren skal vi ikke placere den i et godt klima? Når den står og kan arbejde selv?”

[0:52:58]

TB. Ja, det er klart, det giver meget god mening.

HJ. Ja. Dengang var der en diskussion mellem England og Spanien, om at etablere sig nede på de kanariske øer. Specielt på La Palma. Spanien havde besluttet sig for at bygge et stort observatorium på La Palma og også et stort observatorium med solteleskoper, primært på Tenerife. Derfor kom tanken naturligt op sammen med englænderne, som har en gammel tradition for meridiankredsastronomi, og hvor de så at sige var forblevet i den gamle tradition, de var faktisk ikke med i den moderne udvikling, som blev gennemført i Brorfelde. Da englænderne ville etablere sig med store teleskoper nede på La Palma, ja, så var det jo ret naturligt at lave et projekt sammen med englænderne dernede og det forudsatte at Danmark kom med i organisationen på de kanariske øer. Det var især Hans Jørn Fogh Olsen der var drivkraften i starten af det, og ham der havde forhandlinger med spaniere og englændere om de første kontraktudkast, og det resulterede i at Danmark indtrådte i organisationen dernede, ved at der fra dansk side blev underskrevet et sæt af dokumenter. Der er en regeringsaftale og der er så underaftaler, og ideen var ikke den at det [ikke?] kostede regeringen noget, det var Danmarks indtræden i et internationalt samarbejde, der var tale om. Så kunne man så komme med sine projekter, efter underaftaler med Spanien og - [HJ hoster] undskyld -

TB. Det er helt i orden.

HJ. Det kan være vi skal stoppe et øjeblik.

[PAUSE, herefter anden interviewoptagelse]

HJ. Der blev som sagt indgået regeringsaftale, det der hedder protokol, og efterfølgende aftaler. Det startede i '78, det var Fogh Olsen der var drivkraften i den operation. Der var ikke det store problem i at få regeringsaftaler i stand, for det kostede ikke noget. Det var først og fremmest noget der havde karakter af samarbejdsaftaler mellem landene. Men selvfølgelig burde der være faste juridiske rammer om det - og universiteter, forskningsråd og deltagende lande kunne så etablere deres egne projekter gennem separate aftaler og vi slog os sammen med Greenwich-observatoriet. Som sagt havde de en gammel tradition for meridiankredsastronomi, men nedlagt deres eget meridiankredsprojekt og aftalen med Greenwich-observatoriet blev, at vi lagde meridiankreds, med hele dets tekniske udvikling gennem en menneskealder, til. Det var vores bidrag. Dvs. det kostede ikke noget, for vi havde gjort investeringerne. Det er altid svært at gøre op præcist hvad det svarer til i kapitalinvestering, men det er selvfølgelig et meget signifikant bidrag med de mange årsværkaflønninger der var lagt i det, men selvfølgelig var det også løbende forskning - for vores egen skyld - der lå i det. Det var klart at briterne måtte komme op med et bidrag, som kunne matche vores. Så - aftalen blev at briterne skulle levere bygningen og udviklingen på

stedet dernede. Det har vel været noget der løb op omkring 5 millioner kroner, som ikke var noget stort beløb fra det engelske forskningsråd og for Greenwich, som lå under det britiske forskningsråd. Så de kunne godt få separatbevillinger til det. Der blev sat en bygning op, Hans Jørn har måske fortalt lidt om det -

TB. Ja.

HJ. En bygning baseret på helt andre principper, end det briterne kunne forestille sig, og det lykkedes faktisk for Hans Jørn at få dem med på sine ideer, nemlig at det var en let bygning, der var termisk meget velisoleret - briterne kunne godt tænke i *British steel* [griner] og noget der vejede hundredvis af tons. Og det er absolut ikke godt for teleskoper, for det absorberer en masse varme om dagen og det står og afgiver varmen om aftenen og det giver en masse turbulens og cirkulation, så man ødelægger tingene for sig selv på den måde. Det har briterne altid været specialister i. Det skal også se ud af noget! Så - de blev enige om en bygning af den art dernede. Vi indgik en kontrakt med briterne separat på den deling der. I øvrigt blev Spanien tilbudt at gå med som en ligeværdig partner, uden de kom med ekstra investeringer, for de havde dog immervæk betalt hele infrastrukturen dernede, med vejanlæg og udvikling af området med vand og el. Bare at føre elforsyninger op er jo ikke noget lille projekt. Vejanlæg ligeså. Det var på det tidspunkt hvor Fogh Olsen så også gik på orlov fra universitetet og havde lyst til i en periode at undervise i gymnasiet - jeg ved ikke hvor meget han har fortalt om det? Men han fik orlov -

TB. Han har fortalt noget om, at det ikke lige gik så godt med Erik Høg...

HJ. Jaa-ja, der var konflikter mellem ham og Høg - så - som jeg udmærket husker. Men altså, tingene fortsatte som de skulle, men det er jo altså sådan noget der let opstår i projekter. Han valgte at gå ud og jeg indtrådte så nede i det styrende råd på de kanariske øer, det har været omkring '79, og indtil jeg blev pensioneret har jeg siddet i det dernede - til ca. for fem år siden. Og fulgt udviklingen og været med til at opbygge observatorierne dernede. Meridiankredsen blev flyttet derned i starten af 80'erne - vi havde direktøren fra Greenwich-observatoriet herovre inden beslutningen blev truffet. Han så på tingene og han havde ansvaret for bygning af andre teleskoper og bygningerne dernede, så han var helt bekendt med det. Og vi kendte hinanden godt fra samarbejdet i det styrende råd. Dem der var involveret i det herhjemme, og - Graham Smith hed han, vi mødtes med Bengt Strömngren ude i Carlsbergs æresbolig til en frokost og snakkede om projektet. Det er klart, Strömngren havde selvfølgelig en interesse i det, selvom han for længst var ude af projekterne, der var han jo for længst vendt tilbage til Danmark. Så - det blev så klart at vi der ville søge Carlsbergfondet om en flyttebevilling. Det kom så i gang - vi havde i de første adskillige år folk dernede, som overvågede at alt forløb som det skulle. Det var faktisk fuldautomatiseret, så de skulle ikke foretage sig andet end at starte det om aftenen og slukke om morgenen og så i øvrigt løbende gennem natten kontrollere at ting forløb som de skulle. Det har kørt uhyre driftsikkert gennem alle årene. Senere - i 80'erne - blev det besluttet at fuldautomatisere det i en sådan grad, at det ikke engang var nødvendigt at have folk dernede - det kunne styres fra en computer på Brorfelde, eller fra England eller Spanien. Partneren i Spanien var San Fernando-observatoriet i Sydspanien, det er det gamle, spanske flådeobservatorium, som også har en lang tradition for positionsastronomi. Det havde den spanske flåde brug for. Du kan måske huske der var en katastrofe for den spanske armada, der gik tabt under en storm i kanalen - hovedparten af den spanske armada, de vidste ikke hvor de var, så de røg ind i klipperne, jeg kan ikke huske om det var i Normandiet. Det var også det, der var baggrunden for oprettelsen af Greenwich som flådeobservatorium.

[0:11:48]

HJ. San Fernando-observatoriet blev også en partner, så dermed var der en rimelig bemanning, når vi lagde engelske, spanske og danske ansatte sammen. Der var vel ca. en 3-4 mennesker hvert sted fra, hvad der er fint for at drive sådan en projekt, når det først er udviklet. Det har så kørt helt automatisk gennem en årrække, det kunne selv sætte i gang om aftenen og selv lukke sig ned om morgenen. Det fungerede nærmest som en automatisk satellit. Det er klart at når man kan gøre sådan noget med satellitter, kan man selvfølgelig også gøre det med ting der står på jorden, hvor det trods alt er meget nemmere at komme til tingene, hvis der er noget der går galt. Slutningen på historien, efter mange års observationer, skal også med. Det er utroligt hvad meridiankredsen har givet observationsmæssigt - over hundredetusinde stjernepositionsbestemmelser årligt, fordi der er så mange klare nætter dernede. Dvs. størrelsesordner mere, end det man årligt kunne præstere herhjemme. Så der var god mening i at flytte tingene. På den anden side kom der også satellitter, som havde det formål at bestemme nøjagtige stjernepositioner. HIPPARCOS-satellitten blev en af de store, europæiske succeser, som Erik Høg har været dybt involveret i, og som han sikkert har fortalt om, og jeg kan forstå I har fået materialet ud.

TB. Ja, noget af det.

HJ. Det var primært klare stjerner HIPPARCOS målte. Den blev forsynet med et ekstra projekt, hvor man kunne måle svagere stjerner, men ikke så nøjagtigt, det var også Erik Høgs ide, det hed TYCHO-projektet. Stadig var det ikke meget svage stjerner, som dem man kunne observere med meridiankredsen, så de supplerede hinanden fantastisk godt. Englænderne kunne godt se, at hvis de skulle være i frontforskningen i fremtiden, så var det ikke nok for dem længere at have deres egne store teleskoper, de kunne ikke stå sig i konkurrencen med et samlet Europa gennem ESO-organisationen. I 90'erne blev det mere og mere klart, at det også ville engagere sig som fulgyldigt medlem af ESO. For at komme ind måtte de lægge et stort engangsbeløb, for de europæiske lande havde jo betalt hele infrastrukturen, og kikkerter og instrumenter dertil, og det kan man ikke bare give gratis adgang til for nye medlemmer. Så der regnes ud, med passende nedskrivninger og rabatter, hvad et nyt medlem skal betale, og det er for et land af Englands størrelse, med et stort nationalt produkt, et betragteligt beløb. De var klare over det var fremtiden at gå med. De skulle finde meget store engangsbeløb og besluttede sig for at gennemgå deres forskningsprioriteringer og herunder lukke hvad der lukkes kunne. Det var et meget stort beløb. De har valgt ikke yderligere at udvikle sig på La Palma. Det har lukket deres mindre teleskoper dernede, de holder deres største - et 4 meter-teleskop - i gang dernede, men ellers lukkede de de mindre projekter og trak sig også ud af meridiankredsprojektet. Det gav selvfølgelig nogle problemer for især os, og i mindre grad Spanien. Men vi fik en god aftale med dem om, at nok deltog de ikke i de i øvrigt ret små udgifter, men de ville godt lægge en to-tre mennesker, der havde arbejdet med det, til projektet i en rimelig del af deres tid, for nogle af dem gik også over og arbejdede med HIPPARCOS. I princippet opsigde de aftalen, men i praksis sådan, at deres lille gruppe fortsat var med. Det var en fair måde at gøre det på, set fra alle sider. Projektet fortsatte i adskillige år efter den formelle beslutning fra briternes side. På den anden side var det også klart, at der var et nyt stort projekt, GAIA-projektet, som Erik Høg også var involveret i planlægningen af, som ville blive realiseret. Nøjagtigheden der ville blive så fantastisk højere, end det meridiankredsen kunne præstere, så derfor var det et spørgsmål om tiden var inde til at stoppe en jordbaseret meridiankreds. Det lå i sagens natur. Dvs. astrometrien ville ikke længere være et område, som blev prioriteret under Niels Bohr Institutet, som vi nu var

blevet medlem af. Det blev et spørgsmål om hvor lang tid det skulle fortsætte, og hvordan vi skulle lukke det ned. Det var i virkeligheden en ret kompliceret sag. Hvor lang tid det skulle fortsætte afhang af hvor lang tid de medarbejdere, som var tilknyttet projektet, overhovedet var ansat, og de kom jo også op i alderen og det var klart at der ikke var fantastisk mange år tilbage for dem. Derfor foretrak de så vidt muligt at få en organiseret afslutning af projektet. Der var den mulighed helt at fjerne tingene dernede fra, dvs. briterne skulle fjerne bygningen og genetablere området, og vi skulle tage meridiankredsen hjem og opmagasinere den et eller andet sted, hvor ingen nogensinde ville -

TB. Hvorfor kunne man ikke bare skrotte den?

HJ. Det kunne man også - det var det nemmeste at losse den ud over bjergsiden derned på lossepladsen på La Palma og det snakkede vi også lidt om i spøg at gøre [griner]. Men området skulle også genetableres dernede og vi lavede nogle overslagsberegninger over, hvor meget det ville komme til koste Københavns Universitet og det var omkring en lille million kroner, og det er ikke penge man uden videre finder, samtidig med at det ville være et stort arbejde, som vores værksteder skulle engagere sig i. Derfor var vi interesserede i andre muligheder. Vi snakkede med spanierne om det og de ville meget gerne holde gang i det forskningsområde nede i San Fernando, for de driver et tvillingeinstrument, som oprindeligt stod i Sydspanien, men som de flyttede til Argentina, og det driver de stadig, og de ville gerne holde deres gruppe intakt af hensyn til senere involvering i satellitprojekter. Og direktøren dernede så også nødt til projekterne forsvandt fra det store internationale observatorium på de kanariske øer, så selv om han ikke er engageret i den type forskning, så var han interesseret i fortsættelse af projekter. Derfor var det oplagt at undersøge: "Kan Spanien overtage det? Give det som gave til Spanien?" Hvis Spanien ville acceptere det, så løste det problemer for mange. Så kunne instrumentet stadigvæk yde værdifulde observationer, indtil de nye satellitter kom i gang. Vores spanske kolleger var stærkt interesserede og det ville reelt ikke koste dem noget, for systemet stod der og kørte. Problemet var egentlig at lave en ny aftale med Spanien, som jurister på begge sider kunne godkende, for det er ikke simpelt at overføre national ejendom fra et land til et andet.

TB. Nej, okay.

[0:26:39]

HJ. Det er uhyre kompliceret. Vi havde utallige udkast og jurister kan jo se problemer i hvad som helst. Vi var overbevist om, at det ville være uproblematisk, dels fordi vi kendte hinanden så godt, men også fordi systemet var færdigudviklet og bare skulle fortsætte og der ville ikke være penge involveret i det fra nogen. Men det at skabe juridisk bindende sikkerhed, det viste sig at være umådeligt svært. Til sidst lykkedes det, og vi sad og filede på enkelte ord for at vende dem lidt i betydning, så det kunne gå igennem juristerne begge steder. Briterne havde det i og for sig nemmere, for det var deres forskningsråd som havde ansvaret -

TB. Og det var ikke nationalt på den måde?

HJ. Nej - så de havde det forholdsvis nemt og havde jo trukket sig ud, så formelt var bygningen stadigvæk deres - den havde vi virkelig undgået at overtage, for så kom vi også til at hænge på fjernelsen af den også.

TB. Men regner man med at de så afvikler kikkerten når GAIA kommer op?

HJ. Ja, det lykkedes faktisk, ved at file på ordene, at få danske myndigheder - vi havde den hos kammeradvokaten, og de kunne selvfølgelig se enorme mængder af juridiske problemer i sådan noget, og tilsvarende kunne de spanske myndigheder jo også se frygtelige problemer; hvis man begyndte at sagsøge hinanden ville det blive totalt uoverskueligt. Men det lykkedes at finde formuleringer, som man kunne acceptere. Det lykkedes at lave en aftale med Spanien, således at hele projektet blev overdraget til Spanien. Dermed ejer Københavns Universitet ikke noget længere dernede, og tilsvarende Greenwich-observatoriet, som nu godt nok heller ikke eksisterer mere, men altså det engelske forskningsråd ejer heller ikke bygningen mere. Alt er overdraget til Spanien. Så kan det fortsætte så længe de vil, og det afhænger selvfølgelig af hvilke langsigtede planer de lægger. I starten var der selvfølgelig fra Leif Helmers og englændernes side gode råd og velment assistance, men efterhånden som de gradvist selv kunne magte det hele, så er vi helt ude af det. Så det er afslutningen på astrometriprojektet.

TB. Ja. Men der er noget som - nu når du har været mest på Østervold - hvordan oplevede du egt. forholdet med Østervold og Brorfelde?

[0:31:30]

HJ. Det var ét institut, Astronomisk Observatorium, med to afdelinger. Der var en fælles bestyrer, eller direktør, for observatoriet, eller institutbestyrer -

TB. Det har du også været på et tidspunkt?

HJ. Det har jeg været langt hovedparten af årene, så -

TB. Fra hvornår til hvornår?

HJ. Ja, men - det kan jeg såmænd ikke engang huske længere. Det har været perioder - der var jo et valgsystem med universitetsloven, hvor institutrådet valgte institutbestyreren for et år af gangen og da alle forsøgte at slippe for det og der ikke var stor konkurrence om jobbet, og da det jo også kræver betydelig smidighed at holde sammen på alle de projekter og mennesker - hvor der er mennesker, der er også konflikter, det er der ikke noget underligt i, og det skal man altså så at sige have nerver til at klare i det daglige. Samtidig med at man skal kunne holde styr på de mange internationale projekter og byggeprojekter og satellitprojekter og hvad man ellers var engageret i. Så det havde jeg altså i temmelig mange år - i let afbrudte perioder. I en treårig periode var jeg også dekan for hele det naturvidenskabelige fakultet og havde hele fakultetets problematik under mig. Altså, tusind mennesker der var fastansatte; alt fra geografi til atomfysik og datalogi og forsikringsvidenskab og geologi og fysiologi og biologi og botanik og alt det havde jeg ansvaret for. Der var jeg selvfølgelig ikke bestyrer på observatoriet, det kunne ikke lade sig gøre. Det var meget tidskrævende at holde styr på tusind mennesker.

TB. Der var ikke så meget tid til grundforskning lige i den periode?

HJ. Nej, jeg sørgede for et par gange om året at tage til La Silla, til Chile, og lave observationer. Men ellers i den sidste fase, der havde jeg jo næsten en 10-års periode som bestyrer, indtil jeg nærmede mig pensionsalderen, så - men der var meridiankredsprojektet afsluttet og alle de aftaler der var bragt på plads.

TB. Men forholdet mellem Østervold og Brorfelde, hvordan - ?

HJ. Ja, der var et institut, et institutråd, men medarbejdere de var placeret to steder. Undervisningen var selvfølgelig fælles også, altså, det var et institut. Det at man sad forskellige steder var ikke så usædvanligt. Niels Bohr Instituttet selv havde en stor afdeling på Risø, med en masse mennesker ansat derude og det er også for længst afviklet. Selvfølgelig kunne der nemt opstå almindelig småpersonfnidder - det er klart at folk derude fra, de var ikke meget for at tage ind og undervise, det kostede rejsetid, for at tage sådan et eksempel. Så de mente at de nok havde sådan særlige rettigheder til ikke at skulle undervise så meget. Det var på det niveau, primært.

TB. Hvor du så måtte gå ind og sige -

HJ. ”Kære venner, I er ansat ved Københavns Universitet, og der er altså, endda på papiret, nedfældet 50% til undervisning og 40 til forskning og 10 til administration, ifølge overenskomsterne - selvfølgelig skal I undervise.” Så det var mere på det niveau.

TB. Det var på et tidspunkt en der sagde, jeg kan ikke huske hvem, at en inde på Østervold havde kaldt dem ude på Brorfelde for ”indianerne”?

HJ. [griner] Nej, det har jeg ikke hørt om, men det skal såmænd nok passe.

TB. De vilde på prærien, eller sådan noget -

HJ. De vilde derude i det vilde vesten, ha ha, jo jo, det er jo den slags småbemærkninger, som man godt kan huske hvis man føler sig generet af dem. Men - det var typisk på det niveau.

TB. Så der var ikke nogen alvorlige uoverensstemmelser på den måde?

HJ. Nej, det synes jeg ikke. Altså Hans Jørn, eller Erik Høg, fortalte måske lidt om konflikterne mellem de to -

TB. Jo, men det var derude -

HJ. Det var derude -

TB. Så det var ikke noget på tværs, på den måde -

HJ. Nej. Det er egentlig den eneste større konflikt -

[Den digitale diktafonoptager udstøder en høj bip-tone.]

TB. Så er jeg vist ved at løbe tør...

HJ. Så vidt jeg husker - og som i sig selv, selvfølgelig, var ubehagelig -

[Afsluttende småsludder om andre institutter med større problemer end AO.]